

DAVLAT MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TARBIYACHINING KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

Abdulkarimova Shahnozaxon Nabiyevna¹, Burhanova Saodat Rustamjon qizi²

¹Namangan Davlat Pedagogika Instituti Katta o'qituvchisi; ²Namangan Davlat Pedagogika
Instituti Maktabgacha ta'lim metodikasi – 1-bosqich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15495164>

Annotatsiya. Maqolada yosh avlodimizni xalqimizning munosib farzandlari qilib tayyorlashda tarbiyachining siyosiy yetukligi, bolalarni tarbiyalash sifati uchun o'z mas'uliyatini anglashi, kasbiy motivatsiyasini shakllantirish va kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishning innovatsion texnologiyalari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiyachining kasbiy kompetensiyasi, shaxsiy motivatsiya, "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi, tarbiyachi shaxsi, rivojlantiruvchi ta'lim.

Аннотация. В статье приведены сведения о политической зрелости воспитателя, осознании своей ответственности за качество воспитания детей, формировании профессиональной мотивации и инновационных технологиях развития его профессиональной компетенции в подготовке нашей молодежи в достойных сыновей и дочерей народа.

Ключевые слова: образование, профессиональная компетенция воспитателя, личная мотивация, Государственная образовательная программа "Ilk кадам", личность воспитателя, развивающее образование, Профессиональные инновационные технологии

Abstract. The article provides information on the political maturity of the educator, the understanding of their responsibility for the quality of children's upbringing, the formation of professional motivation, and the innovative technologies for developing their professional competencies in preparing our youth as worthy sons and daughters of the people.

Keywords: education, professional competence of the educator, personal motivation, "Ilk qadam" State Educational Program, personality of the educator, developmental education, Professional innovative technologies.

"Biz yurtimizda Uchinchi Renessansni barpo etish masalasini strategik vazifa sifatida oldimizga qo'yib, uni milliy g'oya darajasiga ko'tarmoqdamiz. Biz maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi, oliy ta'lim tizimi hamda ilmiy-madaniy tashkilotlarni bo'lg'usi Renessansning to'rt uzviy halqasi, deb bilamiz. Bog'cha tarbiyachisi, maktab muallimi, professor-o'qituvchilar va ilmiy-ijodiy ziyolilarimizni esa yangi Uyg'onish davrining tort tayanch ustuni, deb hisoblaymiz. Bu borada, avvalambor, yoshlar va bolalarga e'tibor va amaliy g'amxo'rlik ko'rsatish, ularni jismoniy va barkamol etib tarbiyalashga alohida ahamiyat qaratmoqdamiz. Bolalarni kichik yoshdan boshlab rivojlantirish orqali kelajakda ularning o'zligini to'la namoyon etishga mustahkam zamin yaratyapmiz. Zero, bu ezgu maqsadimiz yo'lida sarflangan investitsiyalar ertaga bir necha barobar ortig'i bilan qaytishiga shubha yo'q". Maktabgacha ta'lim taraqqiyoti samarali mexanizmlarini joriy etish o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy-axloqiy va intellectual rivojlantirishni sifat jihatdan jihatdan yangi darajaga ko'tarishning eng

muhim sharti hisoblanadi. Shuningdek, o‘quv-tarbiya jarayonida ta’limning innovatsion shakllari va usullarini qo‘llashga ko‘maklashadi. Mamlakatimizda ayni paytda vujudga kelgan shart-sharoitlar o‘qish shakli, mazmuni va uni amalga oshirish mexanizmlarini qayta ko‘rib chiqishni va bu jarayonga tegishli o‘zgartirishlarni kiritishni taqozo etmoqda. Xususan, shu kunlarda maktabgacha ta’lim tizimini takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish mazmuni va shakllarini takomillashtirish zarurati paydo bo‘ladi.

Ta’limiy jarayonlarni tizimli olib borish va maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirishda “Ilk qadam” Maktabgacha ta’lim tashkilotining Davlat o‘quv dasturi yaqindan yordam beradi. O‘zbekiston Respublikasining “Ilk va maktabgacha yoshidagi bolalarni rivojlanishiga qo‘yiladigan Davlat talablari”ga muvofiq ishlab chiqilgan bu me‘yoriy-huquqiy hujjat maktabgacha ta’lim tashkilotining maqsad va vazifalari, o‘quv-tarbiyaviy faoliyatning asosiy g‘oyalari ifodalangan, shuningdek, bolaning ta’limning keyingi bosqichiga o‘tishidagi asosiy kompetensiyalari belgilangan. Shaxsiga yo‘naltirilgan ta’lim – “Ilk qadam” Davlat o‘quv dasturi va Maktabgacha ta’limni 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasida aks ettirilgan ta’lim va tarbiyaning asosiy tamoyilidir. Aytib o‘tish lozimki, bolalarga ularning individual ritmda rivojlanishlari va individual potensialini hamda qiziqishini oshirish uchun teng imkoniyatlarni taqdim etuvchi qulay muhitni ta’minlash bilan bir qatorda tarbiyachi shaxsi muayyan kasbiy kompetensiyalarga ega bo‘lishi kerak.

Tarbiyachining kasbiy kompetensiyasi tarbiyachining bolalarni tarbiyalashda, ularning shaxsiyati va qobiliyatlarini rivojlantirishda samarali ishlashini ta’minlaydi. Bu kompetensiya, tarbiyachining bilim, ko‘nikma va malakalarini o‘z ichiga oladi. Uning rivojlanishi esa innovatsion metodlar va texnologiyalarni qo‘llash, shaxsiy motivatsiyani oshirish va davomli ta’lim orqali amalga oshiriladi. Bu jarayon tarbiyachining o‘zaro munosabatlarini va kasbiy mas’uliyatini ham kuchaytiradi. Shunday qilib, pedagogik ta’lim sifatini oshirish va bolalar tarbiyasini yanada samarali qilishga yordam beradi.

Tarbiyachining kasbiy kompetensiyasiga quyidagilar kiradi:

Pedagogik bilimlar – tarbiyachining ta’lim metodlari, psixologiya va bolalar rivojlanishi haqidagi bilimlari.

O‘zaro munosabatlar – pedagog va bola, ota-onalar o‘rtasidagi muloqotni samarali tashkil etish.

Innovatsion yondashuvlar – yangi ta’lim texnologiyalarini va pedagogik metodlarni qo‘llash.

Shaxsiy rivojlanish – tarbiyachining o‘zini-o‘zi rivojlantirish, yangi bilim va ko‘nikmalarni o‘zlashtirish. Kasbiy kompetensiyalar-bilimlar, malaka va ko‘nikmalar asosida mustaqil harakatlanishga bo‘lgan motivatsiyaning uyg‘unlashgan majmuini o‘zida aks ettiradi. Kompetentli kadr kasbiy vazifalarni samarali va sifatli bajarishi mumkin. Zamonaviy kompetensiya malaka, bilim va ko‘nikmalarni o‘z ichiga oladi. Har bir tarbiyachining shaxsi, temperamenti va tarbiyachiik uslubi boshqalarinikidan farqlanadi. Biroq bolaga, uning ta’limiga va rivojlanishiga yondashuv barcha tarbiyachilarda bir xil bo‘lishi lozim. Shuning uchun ham kasbiy standart-barcha tarbiyachilar uchun bir xil talabni qo‘ydi. Kasbiy mahoratning bir qismi sifatida tarbiyachining loyiha madaniyati katta o‘rin tutadi. Kasbiy kompetensiyalar-bilimlar, malaka va ko‘nikmalar asosida mustaqil harakatlanishga bo‘lgan motivatsiyaning uyg‘unlashgan majmuini o‘zida aks ettiradi. Kompetentli kadr kasbiy vazifalarni samarali va sifatli bajarishi mumkin. Zamonaviy kompetensiya malaka, bilim va ko‘nikmalarni o‘z ichiga oladi. Har bir tarbiyachining shaxsi, temperamenti va tarbiyachiik uslubi boshqalarinikidan farqlanadi. Biroq bolaga, uning ta’limiga va rivojlanishiga yondashuv barcha tarbiyachilarda bir xil bo‘lishi lozim.

Shuning uchun ham kasbiy standart-barcha tarbiyachilar uchun bir xil talabni qo'ydi. Kasbiy mahoratning bir qismi sifatida tarbiyachining loyiha madaniyati katta o'rin tutadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotining loyihaviy faoliyati - bu tadqiqot qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan (muammo "tug'dirish", ma'lumot to'plash va qayta ishlash, tajribalar o'tkazish, olingan natijalarni tahlil qilish) rivojlantiruvchi ta'lim va o'z-o'zini tarbiyalash usullaridan biridir. va mantiqiy fikrlash; maktabgacha ta'lim tashkilotining uslubiy faoliyati davomida va malaka oshirish kurslarida olgan bilimlarini birlashtiradi. Loyiha faoliyatining maqsadi - maktabgacha ta'lim tashkilotlarida innovatsion faoliyat uchun sharoit yaratish, tarbiyachilar tomonidan kasbiy faoliyatda olingan bilim, ko'nikma va malakalardan foydalanish. Individual yondashuv: Har bir tarbiyachining ehtiyojlariga mos ravishda individual rivojlanish rejalarini ishlab chiqish. "Google Forms" yordamida tarbiyachilarning bilim darajasini baholash va tahlil qilish. Kollegial o'rganish: Seminarlar va treninglar: Tarbiyachilar uchun seminarlar va treninglar tashkil etish, bu orqali ular o'zaro tajriba almashishlari mumkin. Mentorlik tizimi: Tajribali tarbiyachilar tomonidan yangi boshlovchilarni qo'llab-quvvatlash va yo'naltirish tizimini joriy etish. Misol uchun: "Ustoz-shogird" tizimi yordamida tajribali tarbiyachilar yangi boshlovchilarga o'z bilim va tajribalarini o'rgatishmoqda. Innovatsion texnologiyalar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ular pedagogik faoliyatni jonlantiradi, innovatsion texnologiyalar yordamida tarbiyachilar o'z pedagogik faoliyatlarini yanada samarali va qiziqarli tarzda tashkil etishlari mumkin. Kasbiy malakani oshirishlari mumkin. Innovatsion texnologiyalar tarbiyachilarga o'z kasbiy malakalarini oshirish imkonini beradi. Onlayn kurslar, vebinarlar va masofaviy ta'lim platformalari orqali tarbiyachilar yangi pedagogik metodlarni o'rganishlari mumkin. Bolalar bilan samarali muloqot tarbiyachilarga bolalar bilan samarali muloqot qilish imkonini beradi. Multimedia vositalari va interaktiv o'yinlar yordamida bolalar bilan muloqot qilishni osonlashtirish mumkin.

Xulosa:

Xulosa qilib shuni aytishimiz joizki bola shaxsining shakllanishida tarbiyachining yetakchi rol o'ynashi uning har bir bolaning shaxs sifatida shakllanishida javobgar ekanligini taqozo etadi.

Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning qo'llanilishi ta'lim sifatini oshirishga, pedagoglarning malakasini yuksaltirishga va bolalarning intellektual rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Multimedia vositalari, kompyuter o'yinlari, mobil ilovalar va interaktiv ta'lim platformalari yordamida bolalar o'qish va o'rganish jarayonida faollashadi, ular uchun o'qish va o'rganish jarayonlari ko'proq qiziqarli va samarali bo'ladi. Innovatsion texnologiyalar yordamida tarbiyachilar o'z kasbiy faoliyatlarini yanada samarali tashkil etishlari mumkin. Shuningdek, innovatsion texnologiyalar yordamida tarbiyachilarning ijtimoiy-pedagogik kompetensiyalarini shakllantirish mumkin. Bu esa ularning kasbiy faoliyatida yanada samarali bo'lishlariga yordam beradi. Shu bilan birga, innovatsion texnologiyalarni qo'llashda pedagoglarning tayyorgarligi, texnologiyalarga bo'lgan qiziqishlari va ularni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarining mavjudligi muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda maktabgacha yoshdagi bolani tarbiyalash va rivojlantirishning zamonaviy tizimida o'zining shaxsiy salohiyatini safarbar qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga qodir bo'lgan ijodkor, mahoratli tarbiyachi talab etiladi. Innovatsion texnologiyalar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Ular pedagogik faoliyatni jonlantirish, kasbiy malakani oshirish, ijodiy yondashuvni rivojlantirish bolalar bilan samarali

muloqot qilish va ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi. Shu sababli, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida innovatsion texnologiyalarni qo'llashni yanada kengaytirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi (Takomillashtirilgan ikkinchi nashr)- T.: 2022.B.27
2. Xalilova Dilnoza Furqatovna. “Maktabgacha ta'lim tashkiloti bo‘lajak
3. tarbiyachilarining ijtimoiy kompetensiyasini shakllantirish”. Ta’lim sifati – Yangi
4. O‘zbekiston taraqqiyotini yanada yuksaltirishning muhim omili, Qo‘qon 21 iyun
5. 2023 yil.677-679.
6. Babayeva, D. R., & Ochilova, X. S. (2022, October). Maktabgacha yoshdagi bolalarni nutq o‘stirish orqali mustaqil fikrlarga o‘rgatish.
7. Xolto‘rayeva, S. X. (2023). Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta’limiga tayyorlashda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishning dolzarbligi. Qoqon universiteti xabarnomasi, 871-872.
8. T.Z.Sobirovna “Bolajak tarbiyachi pedagoglar kasbiy motivatsiyasini shakllantirish texnologiyalari. Monografiya. (2022)